

**ANAIS DO I CONGRESSO
NACIONAL DE METODOLOGIAS
ATIVAS E TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS**

ISBN: 978-65-83255-04-4

EDITORA
RESEARCH

Organizadores:
Maiara Gadelha de Sousa
Cliciano Vieira da Silva
Felipe Rodrigues de Souza
Silvana Maria Aparecida Viana Santos
Alberto da Silva Franqueira

**ANAIS DO I CONGRESSO NACIONAL DE METODOLOGIAS ATIVAS E TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS**

ICÓ
2024

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Congresso Nacional de Metodologias Ativas e
Tecnologias Educacionais (1. : 2024 : Icó, CE)
Anais do I Congresso Nacional de Metodologias
Ativas e Tecnologias Educacionais [livro
eletrônico] / organizadores Maiara Gadelha de
Sousa... [et al.]. -- 1. ed. -- Icó, CE :
Research, 2024.

PDF

Vários autores.

Outros organizadores: Cliciano Vieira da Silva,
Felipe Rodrigues de Souza, Silvana Maria Aparecida
Viana Santos, Alberto da Silva Franqueira.

Bibliografia.

ISBN 978-65-83255-04-4

1. Educação - Congressos 2. Formação docente -
Metodologias ativas 3. Tecnologia educacional
I. Sousa, Maiara Gadelha de. II. Silva, Cliciano
Vieira da. III. Souza, Felipe Rodrigues de.
IV. Santos, Silvana Maria Aparecida Viana.
V. Franqueira, Alberto da Silva.

24-230598

CDD-370

Índices para catálogo sistemático:

1. Metodologias ativas : Tecnologia educacional :
Educação 370

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

DOI: <https://doi.org/10.29327/5434532>

CONSELHO EDITORIAL

- **Carla Emanuela de Melo Lima**
<http://lattes.cnpq.br/1242424110482173>
- **Lucenir Mendes Furtado Medeiros**
<http://lattes.cnpq.br/5200985604990458>
- **Maria Aparecida Oliveira do Nascimento**
<http://lattes.cnpq.br/6584312093881121>
- **Maria Waldilene Sousa Teixeira**
<http://lattes.cnpq.br/0494646222507948>

Editora Research

CNPJ: 54.623.307/0001-38

Icó - Ceará, Brasil

editoraresearch@gmail.com

Todos os trabalhos passaram por avaliação por pares.

SUMÁRIO

RESUMO SIMPLES.....	
JOGOS PARALÍMPICOS 2024: INCLUSÃO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL.....	
FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE METODOLOGIAS ATIVAS: ESTRATÉGIAS E DESAFIOS.....	
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FOCO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	
POTENCIALIDADES DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS COMO RECURSOS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM.....	
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS COMO METODOLOGIA ATIVA	
DESAFIOS NO USO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS.....	
DILEMAS CONTEMPORÂNEOS DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR.....	
O PAPEL DA LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL NO DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES DE ALTA PERFORMANCE.....	
IMPACTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS.....	
O PAPEL DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	
LICITAÇÃO COMO FERRAMENTA DE CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	
ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.....	
PLATAFORMAS DE ENSINO ON-LINE E A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL.....	
A INFLUÊNCIA DA GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE MATEMÁTICA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.....	
TECNOLOGIAS EMERGENTES NO ENSINO DE LÍNGUAS PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA.....	
COMO AS FERRAMENTAS DE COLABORAÇÃO ONLINE PODEM AUXILIAR NA INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA.....	
O IMPACTO DOS AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE CIÊNCIAS PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL.....	
METODOLOGIAS ATIVAS E INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: CAMINHOS PARA UMA APRENDIZAGEM PARTICIPATIVA E EQUITATIVA.....	
REPENSANDO A EDUCAÇÃO SUPERIOR: O POTENCIAL DAS METODOLOGIAS ATIVAS E TECNOLOGIAS EMERGENTES.....	
METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: DESAFIOS E POTENCIALIDADES PARA A APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR.....	
APRENDIZAGEM COLABORATIVA E INCLUSIVA: O IMPACTO DAS METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO SUPERIOR.....	

HISTÓRIA, LEGISLAÇÃO E INOVAÇÃO NA EaD: O PAPEL DAS METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO.....

METODOLOGIAS ATIVAS: FERRAMENTAS PARA A INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA EM APRENDIZES ESCOLARES.....

O CONCEITO DE TRANSHUMANISMO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO SÉCULO XXI.....

PRÁTICA EXPERIMENTAL – UMA METODOLOGIA ATIVA NO FAZER CIENTÍFICO.....

BIOLOGIA NO DIA A DIA - IDENTIFICANDO NOS ALIMENTOS A PRESENÇA DOS CARBOIDRATOS.....

O PAPEL DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO HÍBRIDO: FACILITADORES DA APRENDIZAGEM ATIVA.....

GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM ATIVA: IMPACTOS E DESAFIOS NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA.....

A INFLUÊNCIA DA REALIDADE AUMENTADA E VIRTUAL NO APRENDIZADO ATIVO: POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES.....

ENSINO PERSONALIZADO COM O USO DE TECNOLOGIAS: ADAPTANDO O APRENDIZADO ATIVO ÀS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES.....

COLABORAÇÃO ON-LINE E APRENDIZAGEM ATIVA: O IMPACTO DAS FERRAMENTAS DE TRABALHO COOPERATIVO NO PROCESSO DE ENSINO.....

USO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA.....

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.....

ENSINO DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL: EFICÁCIA DAS METODOLOGIAS ATIVAS.....

O IMPACTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS.....

INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO REGULAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS.....

METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO: DESAFIOS E RESULTADOS.....

A INFLUÊNCIA DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA.....

A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO ENSINO.....

O ENSINO DE GRAMÁTICA DE FORMA CONTEXTUALIZADA NO ENSINO FUNDAMENTAL.....

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA CRÍTICA PARA O DESENVOLVIMENTO ESCOLAR.....

.

RESUMOS EXPANDIDOS.....

O PAPEL DA IDEOLOGIA NO PLANEJAMENTO CURRICULAR.....

DIDÁTICA E CURRÍCULO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E SUA COERÊNCIA COM
O PLANEJAMENTO CURRICULAR.....

PLANEJAMENTO CURRICULAR E SUA COERÊNCIA COM AS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS: DIDÁTICA E CURRÍCULO.....

O DESENHO CURRICULAR E A INTEGRAÇÃO DE COMPONENTES
CURRICULARES.....

CURRÍCULO E TERRITÓRIO: A INFLUÊNCIA DO CONTEXTO LOCAL NO
DESENHO CURRICULAR.....

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES EM ESCOLAS CRIATIVAS.....

TRABALHOS COMPLETOS.....
FUTURO DA EDUCAÇÃO DIGITAL: TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES.....
NEUROCIÊNCIA E TECNOLOGIA.....
CONCEITOS COMPUTACIONAIS ESSENCIAIS PARA EDUCADORES.....
METODOLOGIAS ATIVAS: DESENVOLVENDO AULAS ATIVAS PARA UMA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA.....
INTEGRAÇÃO DA PRÁTICA REFLEXIVA E TECNOLOGIAS
DIGITAIS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES.....
O PAPEL DA MEDIAÇÃO LÚDICA NA INCLUSÃO DE ALUNOS COM
TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA EM ESCOLAS REGULARES.....
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS COMO METODOLOGIA ATIVA:
ESTRATÉGIAS E BENEFÍCIOS NO APOIO AO DOCENTE PARA POTENCIALIZAR
O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM.....
A TECNOLOGIA NO CURRÍCULO DAS ESCOLAS BRASILEIRAS E AS
DESIGUALDADES NA BNCC.....
A RELEVÂNCIA DAS PRÁTICAS METODOLÓGICAS DIGITAIS NAS ESCOLAS
PÚBLICAS.....
HARDWARE E SOFTWARE: FUNDAMENTOS E IMPACTOS NA EDUCAÇÃO.....
A HISTÓRIA DAS MULHERES NA MATEMÁTICA: UM CONTEXTO HISTÓRICO.....
UMA SOLUÇÃO COMPUTACIONAL PARA EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS
(EDP'S) VIA MÉTODO DAS DIFERENÇAS FINITAS COM IMPLEMENTAÇÃO EM
PYTHON.....
USO DE GAMES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM.....
USO DO FILME DIVERTIDAMENTE NO ENSINO SOBRE AS EMOÇÕES NA
ESCOLA.....
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: RELATO DE
EXPERIÊNCIA DO CURSO QUEBRANDO BARREIRAS - A IA E A LIBRAS
TRANSFORMANDO O ENSINO SUPERIOR.....
FEIRA DE CIÊNCIAS COMO METODOLOGIA ATIVA DE ENSINO: DA PRÁTICA À
TEORIA.....
DESENVOLVIMENTO TEÓRICO COMPARATIVO DO VOLTAMOGRAMA CÍCLICO
DE ELETRODOS DE INTERCALAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO CÁTION LÍCIO.....

A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO ENSINO

Rafael Fonseca da Encarnação¹; Edvaldo Teixeira Moraes²; Waldyr Barcellos Júnior³; Edimar Fonseca da Fonseca⁴; Eric José Oliveira de Paula⁵; Francisca Joelma de Oliveira Ferreira⁶; Jean Lucas Oliveira de Almeida⁷; Jerry Gleison Salgueiro Fidanza Vasconcelos⁸; Vilma Canazart dos Santos⁹; Manuelle Pereira da Silva¹⁰.

¹Universidade Federal de Santa Maria;

²Universidade Federal de Santa Maria;

³Universidade Federal Fluminense;

⁴Universidade Federal do Rio Grande do Sul;

⁵Universidade Norte do Paraná;

⁶Universidade Estadual do Ceará;

⁷Universidade Federal do Pará;

⁸Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará;

⁹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - Campus Caruaru;

¹⁰Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia.

Introdução: A formação do leitor literário é um dos principais objetivos do ensino de literatura, contribuindo para o desenvolvimento de competências críticas e reflexivas nos estudantes. No entanto, o processo de formação de um leitor literário contempla uma relação complexa entre o estudante e a obra literária, que deve ser mediada por práticas pedagógicas que estimulem a interpretação, a análise crítica e a apreciação estética. Diante disso, a prática pedagógica voltada para a formação do leitor literário enfrenta desafios relacionados à resistência de alguns estudantes à leitura de obras literárias, à escassez de recursos didáticos adequados e à falta de uma abordagem que envolva os estudantes de forma ampla. Este estudo teve como objetivo descrever os desafios e possibilidades no ensino para a formação do leitor literário.

Metodologia: A metodologia desse estudo consistiu em uma revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada nas bases ERIC, SciELO e SCOPUS. Os critérios de inclusão consistiram em: artigos, disponíveis na íntegra, em língua portuguesa e que abordassem a temática. Foram excluídos os estudos duplicados ou que não responderam ao objetivo. As palavras-chave utilizadas para a busca foram: “ensino”, “formação do leitor” e “literatura”. **Resultados e Discussão:** Foi possível verificar que, apesar dos avanços no campo da educação literária, a formação do leitor literário ainda enfrenta desafios. Entre os principais obstáculos, destaca-se a resistência de estudantes, em especial os mais jovens, à leitura de obras literárias consideradas clássicas, a falta de tempo para a leitura em função da carga curricular e

o uso excessivo de métodos de ensino tradicionais, que não incentivam a interação crítica com os textos. Nesse sentido, as práticas pedagógicas que promovem novas estratégias, como a leitura compartilhada, a análise de obras contemporâneas e a discussão de textos de diferentes gêneros literários, mostraram-se mais eficazes na formação do leitor literário. Dessa forma, o uso de tecnologias digitais, como plataformas de leitura online e recursos multimodais, tem se mostrado uma possibilidade promissora para atrair e engajar os estudantes na leitura.

Considerações finais: A formação do leitor literário no contexto educacional é um processo desafiador, mas essencial para o desenvolvimento de habilidades críticas e criativas nos estudantes. A utilização de metodologias inovadoras e o incentivo ao uso de tecnologias podem ampliar as possibilidades de envolvimento dos estudantes com a leitura literária. Dessa forma, é fundamental que educadores invistam na formação contínua e na adoção de estratégias pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento de leitores literários críticos e engajados.

Palavras-chave: Ensino. Formação do leitor. Literatura.